

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ПРАГМАЛИНГВИСТИКИ

Галямова А.Р.

Преп. кафедры общего языкознания, УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

alfiya.galyamova.86@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19677758>

Аннотация. В данной статье представлена прагмалингвистика как направление лингвистики, исследующее влияние контекста на восприятие и интерпретацию языковых выражений. Раскрывается основное понятия прагмалингвистики, включая речевые акты, подразумеваемое значение и контекстуальные факторы.

Ключевые слова: прагмалингвистика, речь, язык, коммуникация, речевой акт.

Разговорный язык служит инструментом общения между людьми в социальной коммуникации, позволяя им делиться своим опытом и создавать новый. Слова отражают взгляды, убеждения и отношения говорящего. Язык символизирует и воплощает культурную реальность. Коммуникация невозможна без языка, а язык, в свою очередь, требует общения для вовлечения людей в социальное взаимодействие.

В настоящее время прагмалингвистика является как «целостное, хотя и многогранное, неоднородное, часто противоречивое направление в коммуникативно-функциональном языкознании» [6, с. 215].

Тема речевого акта изучается в трудах таких ученых, как В. Гумбольдт, Ш. Балли, С. Карцевский, Л.П. Якубинский, К.Л. Бюлер, Э. Бенвенист. Речевой акт рассматривается как средство для достижения определенной цели или как целенаправленное речевое действие, осуществляемое в соответствии с нормами и принципами речевого поведения, принятыми в обществе.

Тем не менее, основываясь на теории речевых актов, прагматика начала развиваться в несколько другом направлении. Согласно исследованию И.П. Сусова, прагматика рассматривается как самостоятельная дисциплина: «Я же на нынешнем этапе не исключаю для себя права прагматики считаться самостоятельной междисциплинарной областью знания, тесно примыкающей к лингвистике» [7, с. 53].

Если провести сравнение теории речевых актов и прагматики, можно выделить определенные различия, которые отличают эти две области исследования. Прежде всего, заметна разница в выборе языкового материала, который рассматривается в каждой из них. В теории речевых актов акцент делается на узком круге языковых единиц, в основном на глаголах и их сочетаниях.

Объектом изучения прагматики является весь спектр языкового материала, начиная от отдельных слов и заканчивая связным дискурсом, при этом акцент делается на практическом использовании языка. При обсуждении прагмалингвистики важно рассмотреть, какая минимальная языковая единица является объектом ее исследования. На ранних этапах развития прагматики ученые сосредоточились на анализе отдельных высказываний, исследуя условия и правила успешной коммуникации.

Прагмалингвистика, возникшая из логико-философских исследований языка, вобрала в себя множество достижений риторики, стилистики, теории текста, социо- и психолингвистики, и стала самостоятельной, активно развивающейся областью

лингвистики. При этом она продолжает активно взаимодействовать с другими ее направлениями. Актуальные вопросы, которые рассматривает прагматика, имеют большое значение в современной когнитивной лингвистике, изучающей ментальные процессы, связанные с созданием и восприятием речевых высказываний, а также с функционированием дискурса в реальных ситуациях общения.

Нельзя недооценивать значение прагматики в специализированных исследованиях в области коммуникативных технологий, таких как проблемы эффективности коммуникации, реклама, речевой этикет, а также теория и практика перевода. Прагмалингвистике, безусловно, предстоит долгосрочное существование в научной сфере. Исходя из идеи о том, что прагмалингвистика заключается в выборе средств для достижения конкретных целей в процессе общения, она будет представлять интерес не только для лингвистов, но и для специалистов в других гуманитарных дисциплинах.

Таким образом, прагмалингвистика не только углубляет наше понимание языковых явлений, но и предоставляет инструменты для более эффективного общения в разнообразных социальных ситуациях.

References:

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Иск-во, 1979. – 423 с.
2. Бенвенист Э. Общая лингвистика: Пер. с фран. - М.: Прогресс, 1984. - 447 с.
3. Жалилова М. А., Цой М. К. Межъязыковая омонимия и «ложные друзья переводчика» в русско-английском сопоставлении //Вестник науки. – 2026. – Т. 2. – №. 3 (96). – С. 280-285.
4. Камалова М. А. Метафора как инструмент создания новых смыслов в современном русском языке //Вестник науки. – 2025. – Т. 2. – №. 5 (86). – С. 593-598
5. Каримов Р. Г., Елькин Д. Ю., Ким О. А. Лингвопрагматический анализ деловой корреспонденции на корейском и узбекском языках //The Scientific Heritage. – 2023. – №. 106. – С. 35-40.
6. Рыжова Л.П. Французская прагматика. – М.: Комкнига, 2007.
7. Сусов И.П. Лингвистическая прагматика. Винница: Нова книга, 2009.